

Studii și comentarii

CZU 340.07

DOI 10.5281/zenodo.4671327

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

Светлана Сергеевна БЫЧКОВА,
доктор юридических наук, профессор

Богдан Васильевич КИРДАН,
кандидат юридических наук

В данной статье рассматриваются современные методические приемы и способы преподавания учебной дисциплины «Трудовое право» в условиях повсеместного внедрения интернет-ресурсов, развития информационных технологий. В частности, выделен ряд особенностей при обучении соискателей высшего образования по специальности «Право» в системе подготовки кадров для подразделений МВД и Национальной полиции Украины. Обращается внимание на возможность проверки преподавателем уровня полученных знаний и навыков соискателей во время проведения различных видов занятий при разрешении практических ситуаций, с использованием примеров из судебной практики, что соответствует потребностям нынешнего времени. Подчерчивается, что изучение судебной практики является необходимым для выяснения содержания норм трудового законодательства и их правильного правоприменения. Также определяются особенности преподавания дисциплины «Трудовое право» при подготовке кадров для МВД и Национальной полиции Украины, в частности, обращается внимание, что следует уделять внимание особенностям работы в соответствующих подразделениях, влиянии условий прохождения службы аттестованными сотрудниками на режим работы, порядок принятия на службу и увольнения и т.д.

Ключевые слова: методика, учебная дисциплина, трудовое право, семинарское занятие, практическое занятие, судебная практика, соискатель высшего образования, кадры МВД и Национальной полиции Украины.

TEACHING METHODOLOGY FOR THE DISCIPLINE "LABOR LAW" IN THE SYSTEM OF PERSONNEL TRAINING FOR THE MIA UNITS AND NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Svetlana Sergeevna BYCHKOVA,
PhD, professor

Bogdan Vasilevich KIRDAN,
PhD

This article examines modern methodological techniques and methods for teaching the discipline «Labor Law» within the context of the widespread introduction of Internet resources, the development of information technology. In particular, a number of features in training applicants for higher education on specialty «Law» in the training system for the units of the Ministry of Internal Affairs and the National Police of Ukraine are highlighted. Attention is drawn to the opportunity of the lecturer to check the level of knowledge and skills of applicants during various types of classes when resolving practical situations, using examples from court practice, which meets the needs of the modern age. It is stressed that the study of court practice is essential to clarify the content of the norms of labor legislation and their correct law enforcement. The features of teaching the discipline «Labor Law» when training personnel for the Ministry of Internal Affairs and the National Police of Ukraine are also identified; in particular, it is emphasized that attention should be paid to the peculiarities of work in the relevant divisions, the influence of the conditions of service on the working regime of certified officers, recruitment and dismissal procedures etc.

Keywords: methodology, academic discipline, labor law, seminar, practical exercise, court practice, applicant for higher education, personnel of the Ministry of Internal Affairs and the National Police.

Ведение. Реформированию высшего образования всегда уделялось серьезное внимание, поскольку соответствующая сфера всегда должна поспевать за экономическими, политическими и социальными изменениями, помогать готовить высокопрофессиональные кадры, в том числе для системы МВД и Национальной полиции Украины.

Необходимость выработки новых подходов к подготовке юристов подтверждается реалиями сегодняшнего дня, особенно с учетом полного переосмысления образовательного процесса, форм получения высшего образования, методики преподавания вследствие распространения коронавирусной болезни (covid-19). Известные ученые, научно-педагогические работники и юристы-практики также констатируют выставление высоких требований к выпускникам. В частности, как отмечает Н. С. Кузнецова, «на современном этапе значительно повышается уровень требований, которые общество выдвигает к специалисту-юристу. Это обусловлено и ростом объема законодательного материала, и динамичным характером его изменений, и осложнением как самого характера общественных отношений, так и механизма их правового регулирования» [1].

В связи с указанным не могут оставаться в стороне от указанных событий научно-педагогические сотрудники, которые готовят кадры для системы МВД и Национальной полиции Украины. Ведь именно их деятельность направлена, прежде всего, на формирование компетентностей у будущих юристов [2, с. 423].

Основные положения. Во время обучения по специальности «Право» соискатели высшего образования изучают учебную дисциплину «Трудовое право», которая имеет целью не только помочь соискателям изучить общие теоретические вопросы в сфере трудового права, но и практические пути решения проблемных аспектов, связанных с осуществлением трудовых прав и исполнением трудовых обязанностей. Именно поэтому при освоении указанной учебной дисциплины соискатели изучают вопросы принятия на работу, перевода, перемещения, увольнения с работы, порядок предоставления отпусков и других социальных благ, особенности решения трудовых споров как на уровне работодателя, так и в судебном порядке, порядок наложения взысканий и поощрений и

обжалования принятых решений и т.д.

Поэтому возникает вопрос о методике преподавания дисциплины «Трудовое право» в современных реалиях.

Не возникает сомнений, что за основу следует брать имеющиеся виды проведения учебных занятий, в частности, лекции, семинарские, практические и индивидуальные занятия, консультации. Однако необходимо выработать новые подходы к их проведению, применять все известные методики преподавания, в том числе инновационные. Так, целесообразно не забывать о таких распространенных методах, формах и приемах учебной работы, как, например: анализ ошибок, казусов; брейнсторминг («мозговой штурм»); дискуссия с приглашением специалистов; деловая (ролевая) игра; комментирование, оценка (или самооценка) действий участников; метод анализа и диагностики ситуации; работа в малых группах; тренинги индивидуальные и групповые и др. [3, с. 29].

В последнее время все большее распространение приобретает практика внедрения элементов дистанционного обучения и онлайн-обучения в режиме реального времени: проводятся вебинары; лекции в режиме видеоконференции и др.; создаются онлайн-кабинеты соискателей высшего образования, с помощью которых они получают доступ к размещенным в электронном виде ресурсам (мультимедийным презентациям, видеолекциям; пакетам вспомогательных материалов; электронных учебников и учебных пособий и т.д.). Также обеспечивается постоянное взаимодействие с преподавателем с помощью онлайн-сервисов для получения, например, задания для самостоятельной работы, консультации, помощи при решении определенного вопроса, сдачи контрольных работ [2, с. 426].

Хотя все вышеперечисленные методы, приемы, средства следует использовать, учитывая особенности трудового права и цели соответствующей учебной дисциплины, а также специфику подготовки кадров для системы МВД и Национальной полиции Украины.

Для начала следует отметить, что без должной основательной теоретической подготовки будущего юриста, без понимания соискателями высшего образования основополагающих понятий и положений теории права в целом и трудового права в частности очень

трудно в дальнейшем правильно применять приобретенные знания на практике.

Поэтому при изучении такой дисциплины, как «Трудовое право», основываться надо на лекционных и семинарских занятиях, в каком бы формате они не проводились, для заложения «основ» последующего практического применения полученных знаний, их закрепления на других видах занятий.

Можно согласиться с мнением О. В. Уса, который полагает, что основными задачами семинарских и практических занятий является проверка знаний студентов, которые они получили во время прослушивания лекции и самостоятельной работы; привлечение их внимания к вопросам, которым они не уделили должного внимания; расширение их знаний путем обсуждения более узких и дискуссионных (проблемных) вопросов темы и т.д. При этом задачей преподавателя является управление процессом обучения, побуждение студентов к более глубокому пониманию материала, прививки навыков формулировать и обосновывать собственную позицию (мнение), выработка умения критически оценивать законодательство и судебную практику [4, с.76].

Однако проведение лекционных и семинарских занятий должно предшествовать проведению практических занятий, поскольку не изучив теорию, возможности ее применять на практике не будет. Именно поэтому в высших учебных заведениях, в которых осуществляется подготовка кадров для системы МВД и Национальной полиции Украины, обычно, проводятся сначала такие виды занятий по соответствующей тематике.

Во время проведения семинарских занятий соискатели высшего образования прорабатывают вопросы в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, принимают участие в рассмотрении дискуссионных (проблемных) вопросов. Также во время проведения семинарских занятий соискатели готовят доклады, тезисы, мультимедийные презентации, рефераты, видео-доклады и представляют их перед аудиторией, в том числе и с помощью интернет-ресурсов.

Проведение практических занятий, в большинстве случаев, проводится путем решения ситуационных задач по соответствующей тематике. Соискатели свои ответы аргументируют положениями нормативно-правовых

актов и собственными доводами. Однако, мы считаем, что при подготовке решений к задачам соискатели должны в обязательном порядке использовать судебную практику по рассмотрению подобных ситуаций. Такой подход поможет в подготовке квалифицированных кадров.

В связи с чем, преподаватели, подбирая задачи для практического занятия, а также для самостоятельной работы соискателей высшего образования, должны учитывать вероятность поиска обучающимися необходимой информации и судебных решений: учитывая современные возможности и информационные технологии, соискатели имеют свободный доступ к сети интернет, что упрощает их подготовку и решение задач.

Стоит иметь в виду, что во время проведения семинарских и практических занятий от педагогического мастерства преподавателя зависит уровень концентрации внимания, вдумчивого восприятия соискателями предоставленной и проработанной информации, что, в свою очередь, приведет к последовательным и логическим ответам (решениям заданий), а в последующем – к закреплению полученных знаний и освоению практических навыков. Преподавателям при оценке соискателей высшего образования стоит учитывать обработанный ими материал, в том числе и анализ судебной практики.

Однако использовать судебную практику, приводить соответствующие примеры следует на всех видах занятий по дисциплине «Трудовое право», а не только на практических занятиях, поскольку изучение судебной практики является необходимым для выяснения содержания норм трудового законодательства и их правильного правоприменения. Кроме того, обобщение и анализ судебной практики позволяет выявлять закономерности и тенденции развития правоприменительной деятельности, определять пути ее усовершенствования, а также оптимизации действующего законодательства. Именно поэтому мы считаем целесообразным активизировать использование судебной практики при изучении учебной дисциплины «Трудовое право».

Отдельно можно акцентировать внимание на необходимости выделения времени в рамках дисциплины «Трудовое право» при подготовке кадров для системы МВД и Националь-

ной полиции Украины особенностям работы в соответствующих подразделениях, влиянии условий прохождения службы аттестованными сотрудниками на режим работы, порядок принятия на службу и увольнения и т.д.

Выводы. С учетом последних тенденций при реформировании системы образования по уменьшению времени аудиторной работы и увеличению самостоятельной подготовки как составляющей процесса обучения, становится понятным, что достаточно сложно все при-

веденные соображения реализовать в полной мере в рамках дисциплины «Трудовое право». Поэтому на помощь приходят задания для самостоятельной работы соискателей высшего образования. Кроме того, больше внимания следует направлять на их работу в научных кружках; предоставление индивидуальных и групповых внеаудиторных консультаций ведущими научно-педагогическими работниками; организацию встреч с судьями и адвокатами и т.п. [2, с. 428].

Библиографические ссылки

1. Методика викладання: виклики часу. Правовий тиждень: щотижнева інформаційно правова газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121216>.
2. Бичкова С. С. Методологічні аспекти викладання навчальної дисципліни «Цивільний процес» у процесі вдосконалення правничої (юридичної) освіти. Реформування юридичної освіти: виклики часу / Відп. ред. О. В. Кохановська, О. О. Кот. К. : ПрАТ «Юридична практика», 2019. С. 421–432.
3. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. – 2015. – № 1 (4). – С. 27–33. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_5.
4. Ус О. В. Методика проведення занять з кримінального права (Загальна частина). Інформаційні та інноваційні технології в забезпеченні й організації навчального процесу : тези доп. і наук. повідомл. учасників ІХ конф. школи пед. майстерності Нац. юрид. ун-та ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2015. С. 75–80.

Despre autor:

Светлана Сергеевна, БЫЧКОВА

доктор юридических наук, профессор

Богдан Васильевич КИРДАН,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальная Академия внутренних дел Украины